

KFT Handlungsempfehlung 5 : Offshorettauchen im Bereich wissenschaftlicher Taucheinsätze gemäß DGUV Regel 101-023 Forschungstauchen

erarbeitet von der Kommission Forschungstauchen Deutschland in
Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – Prävention

Anwendungsbereich

Die vorliegende Handlungsempfehlung der Kommission Forschungstauchen Deutschland (KFT) betrifft wissenschaftliche Taucheinsätze im deutschen Offshorebereich (AWZ) gemäß DGUV Regel 101-023:2023-12 Forschungstauchen und dem Leitfaden Taucherarbeiten Offshore, herausgegeben von Det Norske Veritas - germanischer Lloyd (DNV- GL).

1. Voraussetzung

Die Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten unter Wasser im deutschen Offshorebereich und in internationalen Gewässern erfordert ein hohes Maß an wissenschaftlicher Expertise und tauchtechnischen Fertigkeiten. Aufgrund der potentiell beschränkten Verweildauer unter Wasser (geringe Nullzeiten) in Verbindung mit den oftmals höheren logistischen, technischen und finanziellen Aufwänden insbesondere im Offshore-Bereich, sind eine ausgewiesene wissenschaftliche Kompetenz, eine belastbare organisatorische Planung und nachgewiesene tauchtechnische Fertigkeiten unerlässlich. Die einzusetzenden Tauchenden müssen daher einerseits über ein hohes Maß an wissenschaftlicher Qualifikation und Expertise im jeweiligen Fachgebiet verfügen und andererseits erfahrene wissenschaftlich Tauchende sein.

2. Vorschriften

Wissenschaftliche Tauchgänge im deutschen Offshorebereich und in internationalen Gewässern sind gemäß dem nach den Bestimmungen der und den entsprechenden Handlungsempfehlungen des Berufsverbandes Kommission Forschungstauchen Deutschland (KFT) durchzuführen. Zusätzlich sind sowohl die staatlichen als auch die Vorschriften, Regeln und Informationen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zu berücksichtigen. Zur Risikominimierung der Tauchgänge muss in der Planungsphase eine Gefährdungsbeurteilung erstellt und dokumentiert werden, die an der Tauchstelle mit einer Wirkungskontrolle der Taucheinsatzleitenden endet. Die Berechnung des Tauchganges erfolgt auf Grundlage der Austauchtabellen der DGUV Regel 101-023:2023-12 „Forschungstauchen“, gegebenenfalls in Verbindung mit den DGUV Information 201-033:2020-09 Tauchen mit Mischgas - Handlungsanleitung, den KFT-Schriften:

- Informationen für die Verwendung von Nitrox-Gasgemischen im Bereich Forschungstauchen nach DGUV Regel 101-023.
- KFT Handlungsempfehlung 01: Verwendung von Nitrox-Gasgemischen im wissenschaftlichen Tauchen nach DGUV Regel 101-023 Forschungstauchen.
- KFT - Handlungsempfehlung 04 für die Herstellung von NITROX-Gasgemischen im Rahmen von wissenschaftlichen Taucheinsätzen gemäß DGUV Regel 101-023

Forschungstauchen.

4. Verfahren für wissenschaftliche Taucheinsätze im Offshore-Bereich

Wissenschaftliche Taucheinsätze im Offshorebereich gelten grundsätzlich als Taucheinsätze unter "erschweren Bedingungen".

Einsatzleitung, wissenschaftlich Tauchende sowie Mitglieder:innen der Tauchgruppe müssen Erfahrung im Offshorebereich und der geplanten Zieltiefe haben. Dies betrifft sowohl das Verhalten an Bord von Trägerschiffen als auch das Verhalten an Bord eventuell eingesetzter Tauchboote. Als Tauchboote dürfen nur RIB's (siehe auch ESDP Consultation Document Number 3: Guidelines for Scientific Diving from large Research Vessels - September 2011) eingesetzt werden, die ein ausreichendes Platzangebot für die Tauchgruppe und die jeweils benötigte Ausrüstung aufweisen.

Entsprechend der DGUV Regel 101-023:2023-12 „Forschungstauchen“ sind alle wissenschaftlichen Taucheinsätze im Offshorebereich mit einer kabelgebundenen, zugentlasteten Sprechverbindung (Telefonleine) durchzuführen oder im Falle von dekompensationspflichtigen Tauchgängen mit einem geeigneten Luftversorgungsschlauch. Drahtlose Sprechverbindung (in Verbindung mit einer Signalleine) oder andere Arten der Kommunikation sind nicht zugelassen.

Einsatz- und Sicherungstauchende müssen in Bezug auf die verwendete PSA (Persönliche Schutzausrüstung - PSA) bei Offshore-Taucheinsätzen funktionsgleich ausgerüstet sein. Aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von Mobilnetzen im Offshorebereich muss ein für den Seefunk geeignetes Funkgerät an Bord des Tauchbootes vorhanden sein. Die Einsatzleitung der Tauchenden und mindestens eine weitere Person an Bord des Tauchschiffes müssen über geeignete Funkzeugnisse (z.B. SRC, UBI) verfügen und im Umgang damit trainiert sein.

5. Zu verwendende PSA / Tauchgeräte

Grundsätzlich müssen alle Mitglieder:innen der Tauchgruppe Erfahrung im Umgang mit der eingesetzten PSA haben, auf diese eingewiesen und in der Praxis trainiert sein. Der Einsatzbereich "autonomer Atemgeräte" (aLTG) und "schlauchversorgter Atemgeräte" (sLTG) im Offshorebereich unterscheidet sich wie folgt:

Einsatzrahmen Autonomer Leichttauchgeräte

Autonome Leichttauchgeräte werden gemäß DGUV Regel 101-023:2023-12 Forschungstauchen eingesetzt, wenn Tauchgänge innerhalb der Nullzeit durchgeführt werden. Autonome Leichttauchgeräte weisen aufgrund des fehlenden Luftversorgungsschlauchs insbesondere im Tidenbereich auch bei geringer Strömung einen deutlich geringeren Wasserwiderstand auf und reduzieren damit die körperliche Belastung der tauchenden Person erheblich bei gleichzeitig erweitertem Aktionsradius. Da viele wissenschaftliche Untersuchungen und Fragestellungen eine räumliche Erfassung von Organismen zum Inhalt haben (line-transect Methoden), ist die räumliche Mobilität der tauchenden Person und deren wissenschaftliche Expertise unter Wasser für den Erfolg des Einsatzes entscheidend. In der Regel sind daher autonome Leichttauchgeräte schlauchversorgten Leichttauchgeräten vorzuziehen, da aLTG's hier wesentlich zur Sicherheit der tauchenden Person (Reduzierung des Risikos eines Essoufflement) sowie zur Effizienz bei der Erledigung der wissenschaftlichen Aufgabe beitragen.

Die Kommission Forschungstauchen Deutschland in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger BG Bau - Prävention empfiehlt den Einsatz autonomer Leichttauchgeräte für wissenschaftliche Taucheinsätze im Offshorebereich daher unter folgenden Bedingungen:

- Der freie Ab- und Aufstieg zur Arbeitsstelle (Untersuchungsgebiet) muss zu jedem Zeitpunkt gegeben sein.
- Es darf nicht an oder in Konstruktionen getaucht werden, die ein ungehindertes

Auftauchen verhindern. Der freie Aufstieg muss zu jedem Zeitpunkt gegeben sein. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung schriftlich darzulegen.

Einsatzrahmen schlauchversorgter Leichttauchgeräte

Schlauchversorgte Leichttauchgeräte müssen gemäß DGUV Regel 101-023:2023-12 „Forschungstauchen“ eingesetzt werden, wenn bei wissenschaftlichen Tauchendearbeiten:

- Haltezeiten erforderlich sind.
- Der freie Ab- und Aufstieg zur Arbeitsstelle (Untersuchungsgebiet) nicht zu jedem Zeitpunkt gegeben ist.
- Die Gefahr des Verhakens unter Wasser gegeben ist.

6. Druckkammerverfügbarkeit

Gemäß DGUV Regel 101-023:2023-12 „Forschungstauchen“ Absatz 5.5.4 muss bei Tauchtiefen tiefer 10 m Wassertiefe eine einsatzbereite Tauchendedruckkammer (DGUV Regel 101-022:2005-07 Taucherdruckkammern) innerhalb von 3 h unter durchgehender Gabe von 100 % normobarem Sauerstoff erreichbar sein. Ist dies nicht der Fall, muss eine einsatzbereite Tauchendedruckkammer vor Ort vorhanden sein. Eine einsatzbereite Druckkammer muss ebenfalls vor Ort vorhanden sein, wenn dekompensionspflichtige Tauchgänge mit schlauchversorgtem Tauchgerät (sLTG) mit Austauschzeiten über 35 Minuten stattfinden. Die Kommission Forschungstauchen Deutschland in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger BG Bau - Prävention empfehlen daher für Offshore-Einsätze:

- Bei Tauchgängen in Tauchtiefen größer 10 m Wassertiefe und Austauschzeiten < 35 min sichert die Einsatzleitung der Tauchenden den Transport zu einer einsatzbereiten Tauchendedruckkammer arbeitstäglich ab. Hierzu sind mit der zuständigen Rettungsleitstelle / der druckkammerbetreibenden Organisation im Vorfeld des Einsatzes geeignete Maßnahmen zu vereinbaren, um sicherzustellen, dass der Transport zur und die Einsatzbereitschaft der Druckkammer zu jedem Zeitpunkt eines Tauchganges gesichert ist. Dies kann z.B. durch eine arbeitstägliche telefonische Absprache mit der zuständigen Rettungsleitstelle / der druckkammerbetreibenden Organisation erfolgen.
- Bei Tauchgängen mit Austauschzeiten > 35 min muss eine einsatzbereite Tauchendedruckkammer inkl. geschultes Bedienpersonal vor Ort sein.

Die entsprechenden Verfahren sind in der Gefährdungsbeurteilung schriftlich darzulegen.

Kommission Forschungstauchen Deutschland (KFT)
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - Fachabteilung Taucharbeiten